

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

¹Турениязова Асия Ибрагимовна, ²Спришевский Кирилл Владимирович

¹к.ф.-м.н, доцент Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий, Нукус, Узбекистан
asiya.tureniyazova@gmail.com

²Студент факультета «Компьютерный инжиниринг»
Нукусского филиала Ташкентского Университета Информационных технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856075>

Abstract. *This article presents a comprehensive review of the current state of Artificial Intelligence (AI) and its applications across various industries. Literature review allowed to identify the most common AI applications, the challenges and ethical considerations associated with AI adoption, and the latest trends and developments in AI technology. Results highlight the potential of AI to revolutionize industries such as healthcare and finance, but also the need to address data privacy, biases, and discrimination issues. In conclusion, the importance of developing and using AI in a responsible and ethical manner, to ensure that its benefits are maximized while minimizing its potential negative impacts is emphasized.*

Keywords: *artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural networks, data privacy.*

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) — это отрасль компьютерной науки, которая занимается разработкой интеллектуальных машин, способных выполнять задачи, для которых обычно требуется человеческий интеллект, такие как рассуждения, обучение и решение проблем. В последние годы ИИ добился значительных успехов и становится одной из самых преобразующих технологий XXI-века. В этой статье рассматривается влияние ИИ на различные отрасли промышленности и его потенциал для революционного изменения образа жизни и работы.

Методология. В этой статье мы провели обзор литературы, посвященной современным исследованиям в области искусственного интеллекта и его применения в различных отраслях. Мы использовали сочетание онлайн-баз данных и поисковых систем, таких как Google Scholar и IEEE Xplore, для поиска соответствующих статей, книг и материалов конференций. Мы искали статьи по таким ключевым словам, как "искусственный интеллект", "машинное обучение", "глубокое обучение", "нейронные сети" и "приложения ИИ". Затем мы проанализировали отобранные статьи, чтобы определить наиболее распространенные приложения ИИ в различных отраслях.

Для изучения результатов исследований в области искусственного интеллекта и его применений в различных отраслях проведен всесторонний обзор литературы. Поиск осуществлялся в онлайн-базах данных и поисковых системах Google Scholar и IEEE Xplore с использованием таких ключевых слов, как "искусственный интеллект", "машинное обучение", "глубокое обучение", "нейронные сети" и "приложения ИИ". Полученные данные были проанализированы на предмет актуальности, свежести данных, отражающих последние тенденции и разработки в области технологий ИИ и востребованности таких разработок,

Результаты. Анализ найденной информации показал, что ИИ уже оказал значительное влияние на различные отрасли. В здравоохранении ИИ используется для диагностики заболеваний, прогнозирования исходов и разработки персонализированных планов лечения. Например, система Watson Health компании IBM используется для анализа медицинских карт и рекомендаций по индивидуальному лечению рака. Клиника Майо также использует ИИ для выявления глазных заболеваний, а Google Health разработала алгоритм ИИ, который может выявлять рак груди с большей точностью, чем рентгенологи.

В финансовой сфере ИИ используется для выявления мошенничества, управления рисками и портфелем ценных бумаг. JPMorgan Chase использует ИИ для анализа финансовых данных и выявления мошеннических операций. Goldman Sachs использует ИИ для автоматизации торговых процессов, а BlackRock использует ИИ для анализа рыночных данных и прогнозирования инвестиционных тенденций. Кроме того, робо-консультанты на базе ИИ все чаще используются инвесторами для управления портфелем и финансового планирования.[2]

В производстве ИИ используется для прогнозирования технического обслуживания, контроля качества и оптимизации цепочки поставок. Компания General Electric использует ИИ для прогнозирования потребностей в техническом обслуживании своих реактивных двигателей, что позволяет сократить время простоя и снизить затраты. Аналогичным образом, Siemens использует ИИ для оптимизации производственных процессов и снижения энергопотребления, а Tesla использует ИИ для оптимизации производственных линий для своих электромобилей.

На транспорте ИИ используется для автономного вождения и управления дорожным движением. Самоуправляемые автомобили Tesla используют ИИ для навигации по дорогам и предотвращения столкновений. Компания Waymo, принадлежащая Google, разрабатывает полностью автономный сервис совместного использования автомобилей, а компании Uber и Lyft также инвестируют значительные средства в технологии автономного вождения. Кроме того, системы управления дорожным движением на базе ИИ используются в городах для оптимизации транспортного потока и уменьшения заторов.

ИИ используется и в других отраслях, например, в сельском хозяйстве, где он может применяться для точного земледелия, помогая фермерам оптимизировать урожайность и сократить количество отходов. Например, компания John Deere использует ИИ для разработки "умных" тракторов, которые могут обнаруживать и лечить болезни растений, а система Watson от IBM используется для разработки предиктивной аналитики для управления урожаем.

В розничной торговле ИИ используется для персонализированных рекомендаций и управления запасами. Amazon использует алгоритмы ИИ для рекомендации товаров клиентам на основе истории их покупок, а Walmart использует ИИ для оптимизации цепочки поставок и снижения затрат на инвентаризацию. Кроме того, чат-боты на базе ИИ все чаще используются розничными компаниями для обслуживания и поддержки клиентов.

В сфере образования ИИ используется для разработки персонализированных планов обучения для студентов. Например, компания Carnegie Learning разработала систему репетиторства по математике на базе ИИ, которая обеспечивает индивидуальную обратную связь с учащимися. Аналогичным образом, Университет Джорджии разработал ассистента

преподавателя с искусственным интеллектом, который может отвечать на вопросы студентов и давать обратную связь по заданиям. Некоторые приложения ИИ помогают с административными задачами, такими как отслеживание зачисления, принятия и отсева учащихся, а другие приложения используются при разработке руководств и учебных пособий. Все большее число университетов используют ИИ для оптимизации своих платформ онлайн-обучения, позволяя студентам взаимодействовать с учебным контентом удобным для них способом. ИИ также используется для анализа данных, например, для определения наиболее популярных среди студентов курсов. В условиях введенной в высших учебных заведениях Узбекистана кредитно-модульной системы ИИ потенциально может изменить то, как студенты взаимодействуют с университетом. Например, с помощью ИИ университет может помочь студентам выбрать наиболее подходящие курсы/преподавателей и составить собственный график обучения, то есть в построении своей индивидуальной траектории на пути к получению квалификации. ИИ также может помочь учащимся отслеживать свой прогресс и понимать ключевые понятия, необходимые для продолжения учебы. [2], [3]

В сфере развлечений ИИ используется для создания и рекомендации контента. Netflix использует алгоритмы ИИ для рекомендации телешоу и фильмов зрителям на основе их истории просмотров, а компания Adobe разработала инструмент для редактирования видео с помощью ИИ, который может автоматизировать такие задачи, как цветокоррекция и синхронизация звука.

Обсуждение. Результаты обзора литературы свидетельствуют о том, что искусственный интеллект способен произвести революцию в различных отраслях, от здравоохранения и финансов до транспорта и развлечений. Однако широкое внедрение ИИ также сопряжено с серьезными проблемами и этическими соображениями, которые необходимо решать. Одним из наиболее актуальных вопросов является конфиденциальность данных, поскольку ИИ в значительной степени опирается на использование больших массивов данных для обучения алгоритмов. Использование персональных данных без информированного согласия может привести к нарушению неприкосновенности частной жизни и потенциальному ущербу для людей. Поэтому очень важно, чтобы компании и организации, использующие технологии ИИ, придерживались строгих правил и стандартов конфиденциальности данных.[4]

Еще одной серьезной проблемой является возможность закрепления в ИИ предвзятости и дискриминации. Алгоритмы ИИ беспристрастны лишь настолько, насколько объективны данные, на которых они обучаются, и, если данные необъективны или неполны, алгоритм будет выдавать необъективные результаты. Это может иметь значительные последствия, особенно в таких отраслях, как здравоохранение и финансы, где предвзятые алгоритмы могут привести к неравному доступу к медицинским или финансовым услугам. Поэтому крайне важно, чтобы разработчики и пользователи ИИ принимали меры к тому, чтобы их алгоритмы обучались на непредвзятых и разнообразных наборах данных.

Заключение. В заключение можно сказать, что ИИ — это преобразующая технология, которая способна совершить революцию в различных отраслях и улучшить качество нашей жизни. Возможности ИИ безграничны, и ожидается, что его влияние на

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

экономику и общество в целом будет ощутимым. Однако, поскольку ИИ продолжает развиваться и становится все более совершенным, проблема безопасности его использования становится все более актуальной. Наряду с возможностями очень важно рассмотреть также и проблемы, которые ИИ представляет для общества. Этические соображения, такие как конфиденциальность данных и предвзятость, должны быть тщательно рассмотрены и учтены, чтобы гарантировать, что ИИ разрабатывается и используется с высокой долей ответственности и на основе уважения этических принципов.

REFERENCES

1. Binns, Reuben. Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy. Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. Proceedings of Machine Learning Research 81:1–11, 2018
2. Tureniyazova A. I., Sprishevskiy K. On the possibilities of using Artificial Intelligence in Higher Education. International scientific conference “Information Technologies and Management in Higher Education and Sciences”: conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Part 3. Pp213-216. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-234>
3. Tureniyazova A. I., Sprishevskiy K. Analysis of possibilities and prospects for development of cloud computing. «Science and Education in Karakalpakstan». 2022, №4/2. – С.147-149
4. Bostrom, N. and Yudkowsky, E. (2014) The Ethics of Artificial Intelligence. In: Frankish, K. and Ramsey, W., Eds., Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, New York, 316-334. <https://intelligence.org/files/EthicsofAI.pdf>